

Sustentabilidade e Eficiência Produtiva no Setor Automotivo: Gestão Integrada de Resíduos e Automação Industrial

*Sustainability and Production Efficiency in the Automotive Sector:
Integrated Waste Management and Industrial Automation
Sostenibilidad y Eficiencia Productiva en el Sector Automovilístico:
Gestión Integrada de Residuos y Automatización Industrial*

Bruna Torres Silva¹

bruna.741864@engenharia.fsa.br

Carolina Sampaio¹

carolina.741323@engenharia.fsa.br

Cristhiane Eliza dos Santos¹

cristhiane.santos@fsa.br

1 – Fundação Santo André

Resumo:

Este artigo analisa a integração entre sustentabilidade e automação produtiva em duas organizações do setor automotivo na Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa, de natureza aplicada e abordagem mista, objetiva compreender como a eficiência operacional, aliada à gestão ambiental, gera vantagem competitiva e apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Conduziu-se um estudo de caso múltiplo, com coleta de dados diretos e aplicação de ferramentas de gestão estratégica, como análise SWOT, Balanced Scorecard (BSC) e Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC). Os resultados demonstram que a adoção de práticas sustentáveis e tecnologias de automação contribui para a redução de desperdícios, o aprimoramento da eficiência e a consolidação de uma cultura organizacional orientada à sustentabilidade. Conclui-se que a integração entre inovação tecnológica e responsabilidade socioambiental é um fator determinante para a competitividade e a transição do setor automotivo para modelos de produção mais limpos, circulares e resilientes.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Automação Industrial; Gestão de Resíduos; Eficiência Produtiva.

Abstract:

This article analyzes the integration between sustainability and production automation in two automotive organizations located in the Metropolitan Region of São Paulo, Brazil. The research, applied in nature and utilizing a mixed-method approach, aims to understand how operational efficiency, combined with environmental management, generates competitive advantage and supports Sustainable Development Goals (SDGs) 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) and 12 (Responsible Consumption and Production). A multiple case study was conducted, involving direct data collection and the application of strategic management tools, including SWOT analysis, the Balanced Scorecard (BSC), and the Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC). Results demonstrate that adopting sustainable practices and automation technologies contributes to waste reduction,

Recebido

Received

Recibido

Novembro, 2025

Novembre, 2025

Noviembre, 2025

Aceito

Accepted

Aceptado

Março, 2026

March, 2026

Marzo, 2026

Publicado

Published

Publicado

Jul./Set. 2026

Jul./Sep. 2026

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN

2965-3339

DOI

10.5281/zenodo.20330818

São Paulo

v. 4 | n. 4

v. 4 | i. 4

e44541

Julho-Setembro

July-September

Julio-Septiembre

2026

improved production efficiency, and the consolidation of a sustainability-oriented organizational culture. It is concluded that the integration between technological innovation and socio-environmental responsibility is a determining factor for competitiveness and the automotive sector's transition toward cleaner, circular, and more resilient production models.

Keywords: *Sustainability; Industrial Automation; Waste Management; Production Efficiency.*

Resumen:

Este artículo analiza la integración entre sostenibilidad y automatización productiva en dos organizaciones del sector automotriz ubicadas en la Región Metropolitana de São Paulo, Brasil. La investigación, de naturaleza aplicada y con enfoque mixto, tiene como objetivo comprender cómo la eficiencia operativa, aliada a la gestión ambiental, genera ventaja competitiva y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 12 (Producción y Consumo Responsables). Se realizó un estudio de caso múltiple, con recolección directa de datos y aplicación de herramientas de gestión estratégica, como el análisis SWOT, el Balanced Scorecard (BSC) y el Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC). Los resultados indican que la adopción de prácticas sostenibles y tecnologías de automatización contribuye a la reducción de desperdicios, la mejora de la eficiencia productiva y la consolidación de una cultura organizacional orientada a la sostenibilidad. Se concluye que la integración entre innovación tecnológica y responsabilidad socioambiental es un factor determinante para la competitividad y la transición del sector automotriz hacia modelos de producción más limpios, circulares y resilientes.

Palabras clave: *Sostenibilidad; Automatización Industrial; Gestión de Residuos; Eficiencia Productiva.*

1. INTRODUÇÃO

O crescimento do setor automotivo no Brasil exige práticas produtivas mais eficientes, tecnológicas e ambientalmente responsáveis. Nesse cenário, a sustentabilidade industrial assumiu um papel estratégico nas organizações, especialmente diante das pressões regulatórias e sociais que demandam maior comprometimento com a gestão ambiental e o uso racional dos recursos produtivos (DIAS, 2011; OLIVEIRA; SERRA, 2020).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, define diretrizes para a prevenção, redução, reutilização, reciclagem e o tratamento ambientalmente adequado dos resíduos, reforçando a responsabilidade compartilhada entre empresas, governo e sociedade (BRASIL, 2010). Nesse contexto, a adoção de sistemas de gestão ambiental estruturados assegura a conformidade legal, além de ser um vetor de ganhos de eficiência e competitividade empresarial (BRESSAN; SILVA, 2021).

O presente artigo relata uma pesquisa aplicada, conduzida em dois estudos de caso no setor automotivo, localizados na Região Metropolitana de São Paulo, que enfrentam desafios e oportunidades distintos relacionados à automação de processos e à sustentabilidade produtiva. O objetivo é analisar de que forma a integração entre práticas de gestão ambiental e tecnologias de automação pode contribuir para a eficiência operacional, a redução de desperdícios e a consolidação de uma cultura organizacional voltada à sustentabilidade.

Autores como Elkington (1999) defendem que a incorporação dos princípios do Triple Bottom Line — dimensões econômica, social e ambiental — é essencial para o fortalecimento da responsabilidade corporativa e da inovação nos negócios. Alinhada a este conceito, a economia circular propõe transformar resíduos e ineficiências em oportunidades de valor, integrando aspectos produtivos aos compromissos ambientais (BRESSAN; SILVA, 2021; GUIMARÃES; FEICHAS, 2009).

Dessa forma, este trabalho busca compreender como a sustentabilidade se converte em vantagem competitiva no setor automotivo, ao alinhar práticas produtivas e tecnológicas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção Responsáveis). A pesquisa reforça que a sustentabilidade, quando tratada de forma sistêmica e mensurável, deve ser compreendida como elemento de inovação, desempenho e competitividade, e não apenas como exigência normativa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sustentabilidade industrial constitui um dos pilares centrais da gestão moderna, associada diretamente à eficiência no uso de recursos, à redução de desperdícios e à mitigação dos impactos ambientais das operações produtivas. Segundo Dias (2011), a gestão ambiental deve ser compreendida como parte integrante da estratégia empresarial, promovendo o equilíbrio entre desempenho econômico e responsabilidade socioambiental.

No contexto das indústrias de manufatura, a gestão de resíduos e o uso de tecnologias produtivas limpas surgem como desafios estratégicos. A Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, define a hierarquia de prioridades na gestão de resíduos: prevenção, redução, reutilização, reciclagem e tratamento. A conformidade com essa legislação representa uma obrigação normativa e, ao mesmo tempo, um instrumento de diferenciação competitiva e inovação organizacional.

O conceito de economia circular amplia esse entendimento ao propor a reinserção dos resíduos nos ciclos produtivos, transformando passivos ambientais em oportunidades de valor. Esse modelo estimula práticas de reaproveitamento e remanufatura em toda a cadeia produtiva. Ao incorporar esses princípios, as organizações fortalecem sua capacidade de inovação e contribuem para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 9 e o ODS 12.

Além dos fundamentos ambientais, a sustentabilidade empresarial se estrutura nas dimensões econômica e social. Elkington (1999) introduziu o conceito do Triple Bottom Line (TBL), que propõe a mensuração integrada dos resultados financeiros, sociais e ambientais como indicador de desempenho. Empresas que internalizam essas dimensões tornam-se mais resilientes e competitivas a longo prazo. Essa necessidade de mensuração é reforçada por Guimarães e Feichas (2009), que destacam a importância de definir indicadores capazes de monitorar o progresso ambiental e social das organizações.

No campo da gestão estratégica, ferramentas como o Balanced Scorecard (BSC) e o Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC) têm se mostrado eficazes para operacionalizar a sustentabilidade. O BSC (Kaplan e Norton, 1997) permite traduzir a estratégia em indicadores mensuráveis, facilitando o monitoramento de metas sustentáveis e a integração entre eficiência produtiva e responsabilidade socioambiental. Já o TLBMC (Joyce e Paquin, 2016) amplia o modelo tradicional de negócios ao incluir camadas social e ambiental, promovendo uma visão sistêmica da criação de valor e o potencial de inovação associado à automação sustentável e à economia circular.

Por fim, a automação industrial constitui um elemento estratégico, pois, ao padronizar processos e reduzir perdas, contribui diretamente para a transição a modelos produtivos mais sustentáveis. A integração entre tecnologia e gestão ambiental permite otimizar recursos, minimizar impactos e fortalecer o posicionamento competitivo. Assim, este estudo associa os conceitos de sustentabilidade corporativa, economia circular, automação e gestão estratégica, evidenciando que a integração desses elementos gera ganhos em desempenho, reputação e inovação.

3. MÉTODO

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso múltiplo, de natureza aplicada, com abordagem mista (quantitativa e qualitativa), voltada à análise de práticas de sustentabilidade e automação produtiva em duas organizações do setor automotivo situadas na Região Metropolitana de São Paulo. Essa estratégia metodológica foi adotada por possibilitar a investigação aprofundada de fenômenos contemporâneos em seu contexto real,

considerando aspectos técnicos, ambientais e gerenciais (YIN, 2015).

3.1 TIPO E ABORDAGEM DA PESQUISA

O estudo possui caráter descritivo e exploratório, buscando compreender, de forma sistematizada, como a integração entre gestão ambiental e automação industrial contribui para a eficiência produtiva e a competitividade organizacional. A abordagem mista foi fundamental para combinar dados quantitativos — como medições de produção e índices de eficiência — e dados qualitativos — obtidos por observação direta e análise documental —, assegurando uma interpretação abrangente dos resultados (CRESWELL, 2014).

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados entre janeiro e agosto de 2025, por meio de observação in loco dos processos produtivos e análise de registros operacionais e relatórios internos das empresas. As informações quantitativas abrangeram medições de consumo de materiais, volumes de resíduos e indicadores de produtividade. Os dados qualitativos envolveram a descrição de práticas de gestão, fluxos operacionais e iniciativas de sustentabilidade. Para garantir a confiabilidade e a triangulação das informações, foram utilizados diferentes instrumentos de verificação, incluindo planilhas de controle e observações sistemáticas realizadas em campo (GIL, 2019). Todos os dados foram tratados de forma confidencial e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos, conforme autorização formal das organizações participantes.

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados foi conduzida em duas etapas complementares. Na primeira, de natureza quantitativa, foram calculados índices de aproveitamento de recursos, níveis de eficiência produtiva e estimativas de redução de resíduos, visando mensurar os ganhos da adoção de práticas sustentáveis e de automação. Na segunda etapa, de caráter qualitativo, aplicaram-se ferramentas de gestão estratégica — análise SWOT, Balanced Scorecard (BSC) e Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC) — para identificar variáveis que influenciam a sustentabilidade industrial. O BSC foi empregado para relacionar indicadores financeiros, operacionais, ambientais e sociais (KAPLAN; NORTON, 1997), enquanto o TLBMC foi utilizado para representar a integração entre as camadas econômica, ambiental e social do modelo de negócios (JOYCE; PAQUIN, 2016). A triangulação desses instrumentos contribuiu para uma visão sistêmica das oportunidades de inovação.

3.4 ASPECTOS ÉTICOS E LIMITAÇÕES

A pesquisa respeitou integralmente os princípios éticos aplicáveis à investigação acadêmica. As organizações participantes não foram identificadas neste artigo, resguardando a confidencialidade das informações e a integridade institucional. Todos os dados coletados foram tratados de forma sigilosa (YIN, 2015). Entre as limitações, destaca-se o recorte temporal restrito e a análise concentrada em dois contextos industriais, o que sugere cautela na generalização dos resultados. Contudo, os achados oferecem subsídios relevantes para a compreensão da automação e sustentabilidade em ambientes produtivos, podendo orientar futuras pesquisas na Gestão das Operações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dois estudos de caso revelou que a integração entre práticas de sustentabilidade e automação produtiva gera impactos significativos sobre a eficiência operacional, a redução de desperdícios e o posicionamento competitivo das organizações do setor automotivo. Em ambos os contextos, verificou-se que a adoção de tecnologias e ferramentas de gestão ambiental contribui diretamente para o aprimoramento da performance produtiva, ao mesmo tempo em que fortalece o compromisso institucional com os princípios do desenvolvimento sustentável.

No primeiro contexto, a organização A, a implementação de um sistema estruturado de gestão ambiental possibilitou maior controle sobre fluxos de materiais. No entanto, a análise de um processo de corte automatizado revelou um volume crítico de desperdício, estimado em 45 toneladas de refugo por ano. Essa situação compromete os princípios da economia circular e coloca a organização em risco de não conformidade legal com a PNRS. No segundo estudo, a organização B, voltado à automação de corte de componentes, a substituição de um sistema obsoleto por tecnologia de Corte CNC demonstrou ganhos expressivos de precisão e padronização. Essa inovação resultou em uma redução de perdas de 16,7%, otimizando o uso da matéria-prima e contribuindo para o uso mais racional de energia.

Tais achados, resumidos no Quadro 1, corroboram as observações de Porter e Van Der Linde (1995), segundo as quais inovações tecnológicas de caráter ambiental tendem a gerar ganhos simultâneos de produtividade e sustentabilidade.

Quadro 1: Comparativo dos Resultados nos Estudos de Caso (Organizações A e B)

Foco	Parâmetro	Estudo de Caso 1 (Organização A: Foco em Gestão)	Estudo de Caso 2 (Organização B: Foco em Automação)
Prática Central	Tecnologia	Processo de corte automatizado em uso.	Substituição de Pantógrafo por Corte CNC.
Ganhos Operacionais	Eficiência e Desperdício	Identificação de 45 ton/ano de refugo (Ponto Crítico).	Redução de perdas de 16,7% na matéria-prima; Maior precisão de corte.
Ganhos em Sustentabilidade	Conformidade e ODS	Identificação de risco de não conformidade com a PNRS.	Alinhamento aos ODS 7, ODS 9 e ODS 12; Redução de resíduos e emissões.
Amarração Teórica	Competitividade	Necessidade urgente de incorporar TBL e Economia Circular (Risco Legal).	Ganhos simultâneos de produtividade e sustentabilidade (Porter e Van Der Linde, 1995).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Em ambas as organizações, a análise SWOT (Figura 1) permitiu identificar que as principais forças residem na capacidade técnica consolidada. Contudo, as fraquezas concentram-se na ausência de indicadores sistematizados de desempenho ambiental e na dificuldade de segregação de resíduos. Entre as oportunidades, destacam-se a crescente valorização de práticas sustentáveis e o

acesso a programas de incentivo à inovação.

O uso do Triple Layered Business Model Canvas (TLBMC), aplicado na Organização A, evidenciou a importância de compreender o modelo de negócio industrial em suas três camadas — econômica, ambiental e social — conforme proposto por Joyce e Paquin (2016). A representação gráfica dessas análises é detalhada a seguir (Figuras 2, 3 e 4). A análise da camada ambiental destacou o potencial de reaproveitamento de recursos e de valorização de resíduos, enquanto a camada social evidenciou o papel das empresas na promoção de cultura organizacional voltada à sustentabilidade. Esses resultados confirmam a relevância do TLBMC como ferramenta para estruturar práticas corporativas alinhadas à economia circular.

Figura 1: Síntese da Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 2: Triple Layered Business Model Canvas - Camada Econômica.

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Joyce e Paquin (2016).

Figura 3: *Triple Layered Business Model Canvas* - Camada Ambiental.

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Joyce e Paquin (2016).

Figura 4: *Triple Layered Business Model Canvas* - Camada Social.

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Joyce e Paquin (2016).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa permitiu compreender, de forma integrada, como a sustentabilidade e a automação produtiva atuam como vetores complementares de eficiência e competitividade na indústria automotiva. A partir dos dois estudos de caso analisados, verificou-se que a aplicação conjunta de práticas de gestão ambiental, inovação tecnológica e ferramentas estratégicas gera resultados significativos no desempenho operacional e no uso racional de recursos. Constatou-se que a automação contribui diretamente para a redução de perdas e a padronização, enquanto a implementação de sistemas de gestão ambiental favorece o controle de resíduos, a conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) e o alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 9 e

12.

Os resultados também evidenciaram que o uso de ferramentas como o Balanced Scorecard e o Triple Layered Business Model Canvas amplia a capacidade das organizações de monitorar indicadores de sustentabilidade e incorporar metas ambientais ao planejamento estratégico. Essas práticas reforçam o papel da Engenharia de Produção na construção de modelos de negócio inovadores, capazes de conciliar produtividade, responsabilidade socioambiental e vantagem competitiva.

Do ponto de vista prático, o estudo demonstra que a transição para processos mais sustentáveis não se limita ao cumprimento de requisitos legais, configurando-se como uma estratégia de diferenciação e inovação. As organizações que internalizam os princípios do Triple Bottom Line (ELKINGTON, 1999) tendem a desenvolver maior resiliência, reputação e eficiência operacional no longo prazo.

Como limitação, destaca-se o recorte temporal restrito e a análise concentrada em dois contextos específicos, o que sugere cautela na generalização dos resultados. Recomenda-se, para estudos futuros, ampliar a amostra de empresas e investigar outros segmentos industriais, aprofundando a mensuração de indicadores ambientais e o impacto econômico das práticas de automação sustentável.

Em síntese, conclui-se que a integração entre sustentabilidade e automação representa um caminho estratégico e necessário para o fortalecimento da competitividade da indústria automotiva brasileira, contribuindo para a consolidação de modelos produtivos alinhados aos princípios da economia circular e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.** *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 ago. 2010.

BRESSAN, D. L.; SILVA, M. A. **Economia circular e sustentabilidade: fundamentos e aplicações.** Curitiba: Appris, 2021.

CRESWELL, J. W. **Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.** 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

DIAS, R. **Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ELKINGTON, J. **Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business.** Oxford: Capstone, 1999.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GUIMARÃES, R. P.; FEICHAS, S. A. Q. Desafios na construção de indicadores de sustentabilidade. **Ambiente e Sociedade**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 129–146, 2009.

JOYCE, A.; PAQUIN, R. L. The Triple Layered Business Model Canvas: a tool to design more sustainable business models. *Journal of Cleaner Production*, v. 135, p. 1474–1486, 2016.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **A estratégia em ação: Balanced Scorecard**. 16. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

OLIVEIRA, R.; SERRA, F. R. **Sustentabilidade corporativa: desafios e perspectivas**. São Paulo: Atlas, 2020.

ONU. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 out. 2025.

PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C. Green and competitive: ending the stalemate. *Harvard Business Review*, v. 73, n. 5, p. 120–134, 1995.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."